

МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ СОБСТВЕННОГО ПОЛУПРОВОДНИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗОННОЙ ТЕОРИИ

Саидов Сафо Олимович к.х.н., доц, кафедры “Физики”,
Бухарский государственный университет Бухара, Узбекистан

Жураев Мамуржон Ойтуғди угли
Магистрант кафедры “Физики”, Бухарский государственный
университет Бухара, Узбекистан

Камолов Журабек Жалол угли
Магистрант кафедры “Физики”, Бухарский государственный
университет Бухара, Узбекистан

Аннотация: в статье рассмотрена природа и механизм электропроводности в собственных полупроводниках с точки зрения зонной теории. Определено, что с уменьшением ширины запрещенной зоны чувствительность полупроводников к температуре возрастает и энергия активации E_a для собственного полупроводника равна половине ширины запрещенной зоны.

Ключевые слова: электропроводность, полупроводник, валентная зона, запрещенная зона, зона проводимости, электроны, дырки, уровень Ферми, тепловое возбуждение, энергия активации, закон действующих масс.

С понижением температуры проводимость металлов возрастает, и для чистых металлов стремится к бесконечности при приближении к абсолютному нулю. У полупроводников, напротив, с понижением температуры проводимость убывает, а вблизи абсолютного нуля полупроводник становится изолятором. Ни классическая электронная теория электропроводности, ни квантовая теория, основанная на модели свободных фермионов, не может дать

ответа на вопрос, почему одни тела являются полупроводниками, а другие проводниками или диэлектриками. Для ответа на вопрос необходимо методами квантовой механики рассмотреть вопрос взаимодействия валентных электронов с атомами кристаллической решетки. Решить уравнение Шредингера с числом переменных порядка 10^{23} – это математически очень сложная задача.

Поэтому современная квантовая теория твердого тела основывается на ряде упрощений. Такой теорией является зонная теория твердого тела. Название связано с характерной группировкой энергетических уровней электронов в кристаллах в зоны уровней.

В основе зонной теории лежат следующие предположения:

1) При изучении движения валентных электронов положительные ионы кристаллической решетки, ввиду их большой массы, рассматриваются как неподвижные источники поля, действующего на электроны.

2) Расположение положительных ионов в пространстве считается строго периодическим: они размещаются в узлах идеальной кристаллической решетки данного кристалла.

3) Взаимодействие электронов друг с другом заменяется некоторым эффективным силовым полем.

Задача сводится к рассмотрению движения электрона в периодическом силовом поле кристалла.

Потенциальная энергия электрона $U(r)$ периодически изменяется.

Содержащую электроны зону с наибольшей энергией, называют валентной зоной. Первую зону с незанятыми энергетическими уровнями называют зоной проводимости, так как электроны в этой зоне участвуют в переносе заряда. В проводниках валентная зона и зона проводимости либо совпадают, либо перекрываются. В изоляторах и полупроводниках эти зоны отделены друг

от друга. Если материал находится не в основном состоянии, а обладает дополнительной энергией – тепловым возбуждением. Эта энергия играет важную роль в свойствах электропроводности.

Электропроводность собственных полупроводников возрастает с температурой, у проводников уменьшается.

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{\Delta E_g}{2kT}}$$

Если прологарифмировать $\ln \sigma = \ln \sigma_0 - \frac{\Delta E_g}{2kT}$ и построить график

зависимости $\ln \sigma$ от $\frac{1}{2KT}$, то получим прямую линию, угловой коэффициент

которого равен $\Delta E_g = \frac{2k}{|\operatorname{tg} \varphi|}$

Это дает возможность, измеряя электропроводность полупроводника при различных температурах, определить опытным путем ширину запрещенной зоны ΔE_g для данного полупроводника

Для металлов $\frac{dR}{dt} = \frac{dR}{dT} > 0$

Для полупроводников сопротивление с ростом температуры быстро

уменьшается $R(T) = R_0 e^{\frac{B}{T}}$ или $\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{B}{T}}$ где $KB = E_\alpha$, то $\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{E_\alpha}{kT}}$

где E_α – энергия активизации, она различна для разных интервалов температур.

Наличие энергии активации E_α означает, что для увеличения проводимости к полупроводниковому веществу необходимо подвести энергию. Полупроводники – это вещества, проводимость которых сильно зависит от внешних условий: температуры, давления, внешних полей, облучения ядерными частицами и они имеют при комнатной температуре удельную электрическую проводимость в интервале от 10^{-8} до 10^6 Сим м⁻¹, которая зависит сильно от вида и количества примеси, и структуры вещества,

и от внешних условий. В полупроводнике с собственной проводимостью число электронов равно числу дырок, каждый электрон создает единственную дырку.

Число возбужденных собственных носителей экспоненциально зависит от $\frac{E_g}{2K_B T}$, где E_g – ширина энергетической запрещенной зоны.

$$n_i = 2 \left(\frac{m_e K_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{E_F - E_g}{K_B T} \right]$$

$$P_i = 2 \left(\frac{m_h K_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{E_F}{K_B T} \right]$$

$$2 \left(\frac{m_e K_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{E_F - E_g}{K_B T} \right] = 2 \frac{m_h K_B T}{2\pi\hbar^2} \exp \left[-\frac{E_F}{K_B T} \right]$$

$$\exp \left(\frac{2E_F}{K_B T} \right) = \left(\frac{m_h}{m_e} \right)^{3/2} \exp \left(\frac{E_g}{K_B T} \right)$$

$$E_F = \frac{1}{2} E_g + \frac{3}{4} K_B T \ln \frac{m_h}{m_e}$$

Если $m_c = m_h$, то $E_F = \frac{E_g}{2}$ т.е. уровень Ферми лежит в середине запрещенной зоны.

Индекс I (intrinsic – собственность)

$$n_i P_i = 4 \left(\frac{K_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^3 (m_e m_h)^{3/2} \exp \left(-\frac{E_g}{2KT} \right)$$

Не содержит уровня Ферми.

Закон действующих масс, который утверждает, что расстояние уровня Ферми от краев обеих зон должно быть велико по сравнению с $KT = 0,026$ эВ.

При 300°K (комнатная температура), при условии $m_e = m_h = m$, произведение $n_i p_i$

для германия $3,6 \cdot 10^{27} \text{ см}^{-6}$,

для кремния $4,6 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-6}$.

Энергия активации E_a для собственного полупроводника равна половине ширины запрещенной зоны.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. - М.: Наука, 1989. - § 53, 57 - 59, 64, 65.
2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Высшая школа, 1989. - т. 2, § 13.2 - 13.7; т. 3, § 11.1.
3. Геворкян Р.Г., Шепель В.В. Курс общей физики. - М.: Высшая школа, 1972. - § 11.
4. Зисман Г.А., Годес О.М. Курс общей физики. - М.: Наука, 1974. - т. 2, § 28; т. 3, § 56.
5. Гершензон Е.М., Малов Н.Н., Мансуров А.Н., Эткин В.С. Курс общей физики: молекулярная физика. - М.: Просвещение, 1982. - п. 11.3, 11.4.
6. Трофимова Т.И. Курс физики. - М.: Высшая школа, 1985.